

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE**

**Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy**

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The pension problems of accountants

Reynolds, F. B. — Behandelt uitvoerig het pensioenprobleem voor accountants zelve en hun employe's; volgens schrijver zullen de accountantsverenigingen dit belangrijke vraagstuk dienen te behandelen.

A II IV

The Certified Accountants' Journal Mei 1936

III. LEER VAN DE INRICHTING

De boekhouding van een woningbouwvereniging

Meyden, L. van der — Schr. geeft een proeve van inrichting van de administratie van een woningbouwvereniging, welke voldoet aan de ministerieele beschikking van 1926.

A III 3

Gemeentebedrijf en -administratie, De Gemeentefinanciën 20 Juni 1936

Eenige momentopnamen van het centrale girokantoor

Wesselink, S. J. H. — Schr. geeft een overzicht van de organisatie en werkwijze op het centraal kantoor van den postcheck- en girodienst.

A III 3

Financieel Overheidsbeheer 1 en 15 Juni 1936

Multiple store accounts

Miller, W. — Beschrijving van de administratie van het hoofdkantoor en de filialen, welke laatste zoo min mogelijk met administratief werk worden belast. Voor de controle op de filialen kunnen drie systemen worden toegepast. Cost price control (praktisch niet uitvoerbaar), Gross Profit Control en Selling Price Control (meest bruikbaar systeem).

A III 3

The Accountants' Magazine Mei 1936

De administratieve inrichting van den boekhandel

Turk, W. P. den — Behandeld wordt de controle op de goederenbeweging in het algemeen en in den winkel.

A III 3

Administratieve Arbeid Mei 1936

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Documentatie

Korevaar, dr. ir. A. — Schr. meent, dat de idealen der documentatie, onder invloed van mechanisatie en normalisatie, veel te ver gaan. De reële behoefte aan uitgebreide documentatie is gering; het enorme apparaat, dat de documentatie scheppen wil en moet, staat niet in verhouding tot het resultaat. Schr. spreekt deze gedachten ter waarschuwing uit.

B a III 1

De Ingenieur 31 Juli 1936 A 255—257

De organische bedrijfsrekening

Hensbergen, H. van — Schr. trekt het nut in twijfel van de organische bedrijfsrekening. 1o. Voor de beoordeling van de zuinigheid van het materiaalverbruik, de efficientie van de inkooppolitiek, enz. zijn de kostengroeperingen van de organische bedrijfsrekening niet voldoende, men heeft nog andere gegevens nodig. 2o. De organische bedrijfsrekening laat niet zien het verschil tusschen constante en variabele kosten. 3o. De bedrijfsrekening is verantwoordingsstuk, geen studiemateriaal voor de leiding, enz.

B a III 3

Het Ziekenhuiswezen Juli 1936

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De organische bedrijfsrekening

Hensbergen, H. van — Schr. trekt het nut in twijfel van de organische bedrijfsrekening. 1o. Voor de beoordeling van de zuinigheid van het materiaalverbruik, de efficientie van de inkooppolitiek, enz. zijn de kostengroeperingen van de organische bedrijfsrekening niet voldoende, men heeft nog andere gegevens nodig. 2o. De organische bedrijfsrekening laat niet zien het verschil tusschen constante en variabele kosten. 3o. De bedrijfsrekening is verantwoordingsstuk, geen studiemateriaal voor de leiding, enz.

B a IV 2b

Het Ziekenhuiswezen Juli 1936

Preciseering van het principe „what the traffic can bear”

Groot, A. M. — Schr. is van meening, dat bij goederen waarvan de kostprijs voor een groot deel bestaat uit constante kosten, de daling van den vrachtprijs per tonkilometer bij stijging van den vervoersafstand, minder sterk moet zijn dan bij goederen, waarvan de kostprijs voor een overwegend deel wordt gevormd door de variabele kosten.

B a IV 9

Spoor- en tramwegen 7 Juli 1936

Tarieven van gas en electriciteit, gebaseerd op de getalsterkte van het gezin

Publicatie van gas- en electriciteitsstarieven in gemeenten, waar bij die tarieven rekening wordt gehouden met de getalsterkte van het gezin.

B a IV 9

Financieel Overheidsbeheer 1 Juli 1936 e.v.

Het tariefprobleem bij het stedelijk vervoerbedrijf

Hofman, ir. W. B. I. — De verkeersteruggang bij de trambedrijven is aan de crisis te wijten. Laat men de kosten even buiten beschouwing, dan moet het bedrijf streven naar het punt van maximale opbrengst. Soms zal men dit punt bereiken door tariefsverhoging, soms door tariefsverlaging. Schr. gaat er hierbij van uit, dat het verband tusschen prijs per kilometer en aantal ritten lineair is.

B a IV 9

Econ. Statistische Berichten 29 Juli 1936

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bankers' advances against cotton and produce

Armstrong, A. F. — De meest belangrijke documenten, welke een bank als zekerheid accepteren kan, worden beschreven, terwijl over de kredietverstrekking op goederen een praktische uiteenzetting wordt gegeven.

B a V 3a

The Accountant Student Mei 1936

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

L'étude du marché

Dent, A. G. H. — Beschrijft de budget-contrôle van de verkoop-afdeeling (bepaling van afzetgebieden, marktanalyse, verkoopstatistiek enz.)

B a VI 18

L'Organisation Mei 1936

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het sociaal karakter van den administratieven arbeid

Bakker, J. — De aard van het administratief werk wordt gekenmerkt door een bijzondere tendenz van samenwerking, waardoor deze arbeid een onmiskenbaar sociaal karakter draagt en wel in tweërlei opzicht. Het werk geschiedt n.l. voor anderen en met anderen. Als uitvloeisel van dit karakter kan mede gelden de roep van nauwkeurigheid, welke boekhoudkundig personeel geniet. Behandeld worden psychotechnische onderzoekingen op dit gebied.

B a VII 5

Administratieve Arbeid Mei 1936

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De landbouwcrismaatregelen van de Nederlandsche regering

Louwes, ir. S. L. — Schr. geeft een overzicht van de verschillende maatregelen, welke door de Nederlandsche regering in het belang van den landbouw zijn genomen en motiveert hun noodzakelijkheid.

B b IV 2

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung der Amsterdamsche Bank Juli 1936

Merkwaardige gevolgen van overheidsingrijpen

Haccou, J. F. — De maatregelen om de rubbercultuur te steunen hebben geleid tot een zeer groote onteigening bij de bevolkingsproducenten, de maatregelen ter ondersteuning van de koffiecultuur hebben ten gevolge, dat zij de bevolkingscultuur een extra-bate toestoppen, ten laste van den Nederlandschen consument en ten laste van de koffie-ondernemingen, die met ondergang worden bedreigd.

B b IV 4

Econ. Statistische Berichten 29 Juli 1936

Merkwaardige gevolgen van overheidsingrijpen

Haccou, J. F. — De maatregelen om de rubbercultuur te steunen hebben geleid tot een zeer groote onteigening bij de bevolkingsproducenten, de maatregelen ter ondersteuning van de koffiecultuur hebben ten gevolge, dat zij de bevolkingscultuur een extra-bate toestoppen, ten laste van den Nederlandschen consument en ten laste van de koffie-ondernemingen, die met ondergang worden bedreigd.

B b IV 7

Econ. Statistische Berichten 29 Juli 1936

V. INDUSTRIE

Tarieven van gas en electriciteit, gebaseerd op de getalsterkte van het gezin

Publicatie van gas- en electriciteitsstarieven in gemeenten, waar bij

die tarieven rekening wordt gehouden met de getalsterkte van het gezin.

B b V 19

Financieel Overheidsbeheer 1 Juli 1936 e.v.

Electriciteitsverbruik en industrieele bedrijvigheid

Erens, J. J. — Schr. constateert een sterk verminderde toeneeming van het elektrische krachtverbruik. Noord-Holland geeft van 1934 op 1935 zelfs een sterke daling te zien.

B b V 19

Economie Juli 1936

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Verschuivingen en ordening in het verkeerswezen

Quay, Prof. dr. J. E. de — Schr. geeft een aantal oorzaken op van de overcapaciteit en de verschuivingen in het verkeerswezen. Over de geheele wereld constateert men een ordening op dit gebied. Schr. laat zich daarover niet definitief uit.

B b VII 1

Economie Juli 1936

Toerisme

Een nummer wordt gewijd aan de bevordering van het vreemdelingenverkeer. Het bevat bijdragen van H. Vlug, J. Linthorst Homan, K. H. Bongaerts, F. W. C. Blom, L. H. Slotemaker, C. L. Spits, J. Bolman, N. J. Polak, W. P. F. van Deventer, C. A. Klaasse, R. H. Woltjer, T. J. A. van Es en L. J. de Rode.

B b VII 1

Econ. Statistische Berichten 1 Juli 1936

Preciseering van het principe „what the traffic can bear”

Groot, A. M. — Schr. is van meening, dat bij goederen waarvan de kostprijs voor een groot deel bestaat uit constante kosten, de daling van den vrachtprijs per tonkilometer, bij stijging van den vervoersafstand, minder sterk moet zijn dan bij goederen, waarvan de kostprijs voor een overwegend deel wordt gevormd door de variabele kosten.

B b VII 2

Spoor- en tramwegen 7 Juli 1936

Het tariefprobleem bij het stedelijk vervoerbedrijf

Hofman, ir. W. B. I. — De verkeersteruggang bij de trambedrijven is aan de crisis te wijten. Laat men de kosten even buiten beschouwing, dan moet het bedrijf streven naar het punt van maximale opbrengst. Soms zal men dit punt bereiken door tariefsverhoging, soms door tariefsverlaging. Schr. gaat er hierbij van uit, dat het verband tusschen prijs per kilometer en aantal ritten lineair is.

B b VII 3

Econ. Statistische Berichten 29 Juli 1936

Het secundaire vervoer in crisistijd

Nieuwenhuis, dr. ir. J. G. J. C. — Onder secundair vervoer verstaat schr. het plaatselijk vervoer, aansluitend aan de primaire verkeerswegen. Schr. schetst dan de achteruitgang van dit vervoer door openbare vervoermiddelen te Rotterdam en trekt vergelijkingen met andere steden en met het buitenland. In het bijzonder schenkt schr. aandacht aan de invloed van de werkloosheid. De invloed van exploitatiewijze en tarievenpolitiek wil schr. dan ook niet overschatten. Belangrijker is, naast de invloed van de economische crisis, het dwingende karakter van de arbeidsvoorwaarden van trampersoneel en de concurrentie van het motorvervoer. Tenslotte roert schr. verschillende belangrijke vraagstukken (de verkeerscoördinatie, het plan van den arbeid, de kostenstructuur, enz.) in een kort bestek aan.

B b VII 3

De Ingenieur van 26 Juni en 3 Juli 1936 V. 27—37 en V. 39—49

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Wirtschaftsprüferverszeichnis. Herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer. Berlin, 1936.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Brooks Heckert, J. Accounting systems, design and installation. New York, 1936.

Buchhaltungs-übungen. Hrsg. von Ludwig Reicherl und Friedrich Stadlinger. Nürnberg, 1936.

Ebeling, Philipp und Paul Eckardt. Einfache Buchführung. Leipzig, 1936.

Kamer, Adolf. Einführung in die doppelte Buchhaltung. Zürich, 1936.

Lenert, N. H. and E. J. McNamara. Bookkeeping and accounting practice. New York, 1936.

Montloup, and A. et C. Robert. La comptabilité de l'entreprise. Paris, 1936.

Pfeifer, Joseph. Der Weg zum Bilanzsicheren Buchhalter. Teil I. Nürnberg, 1936.

Sauvegrain, Louis. Logique et comptabilité. Paris, 1936.

Schulz-Schwieder. Einführung in die doppelte Buchführung mit Aufgaben. Berlin, 1936.

Sweeney, H. W. Stabilized accounting. New York, 1936.

Wilson, H. A. R. J. Company accounting. London, 1936.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Paula, F. R. M. De. The principles of auditing. London, 1936.

Buge, W. Aktienprüfer für sämtliche Industrie-Aktien der Berliner Börse. Wertungsfaktoren aus den letzten Bilanzen bis ultimo Februar 1936. Kempten 1936.

Byrnes, T. W. and K. L. Baker. Auditing laboratory set. New York, 1936.

Wipper, Rudolf. Revisionstechnik und Buchführungsverfahren. Stuttgart, 1936.

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

I. ALGEMEEN

Rötzel, Wilhelm. Der Verlustbegriff und der Verlust in der Betriebswirtschaftslehre. Frankfurt, 1936.

II. BEDRIJFSHuishouDKUNDE ALS WETENSCHAP

Lehrmittel für die Einzelhandelsschulung. Hrsg. vom Einzelhandelsinstitut der Universität Köln. Lehrmittelgruppe Das Verkaufsgespräch. Stuttgart, 1936.

Lohmann, Martin. Betriebswirtschaftslehre. Wirtschaftslehre der gewerblichen Unternehmungen. Hamburg, 1936.

Ottel, Klemens. Lehrbuch der kaufmännischen Betriebskunde für Handelsakademien, Teil I. Wien, 1936.

Preitz, Berlin und Schwarz. Der Kaufmann und sein Betrieb. Lehrbuch für neuzeitlichen betriebswissenschaftlichen Unterricht und die Berufspraxis. Göttingen, 1936.

Wiskemann, Erwin. Die neue Wirtschaftswissenschaft. Berlin, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Buge, W. Aktienprüfer für sämtliche Industrie-Aktien der Berliner Börse. Wertungsfaktoren aus den letzten Bilanzen bis ultimo Februar 1936. Kempten 1936.

Dröll, Karl. Sammlung von Aufgaben für das kaufmännische Rechnen, Teil I. Leipzig, 1936.

Eckstein, Hanns. Abzugsfähige und nichtabzugsfähige Ausgaben bei der Ermittlung des steuerlichen Gewinns. München, 1936.

Reicherl, Ludwig. Aufgaben zum Wirtschaftsrechnen. Kurzausg. H. 1—3. Nürnberg, 1936.

Rötzel, Wilhelm. Der Verlustbegriff und der Verlust in der Betriebswirtschaftslehre. Frankfurt, 1936.

Schasset, Philipp. So rechnet der Kaufmann! Bonn, 1936.

Schmidt, Karl-Eugen. Die Preisbewegung der Baumwolle. Frankfurt, 1936.

Schmitt, Fritz Andreas. Die kurzlebige Total-Abschreibung in kalkulatorisch-vorteilhafter Abstimmung zur laufenden Buchführung. Mannheim, 1936.

Spohr, Werner. Zulässige Abzüge bei der steuerlichen Gewinnermittlung einer Buchhandlung. Leipzig, 1936.

Ulrich, Heinrich. Das Verhältnis ordnungsmässiger kaufmännischer Buchführung zum Gewinnbegriff des Einkommen- und Körperschaftsteuergesetzes vom 10. August 1925. Frankfurt, 1936.

Wirtschaftsrechnen. Hrsg. von Ludwig Reicherl und Friedrich Stadlinger. Nürnberg, 1936.

Zoll, Walter. Das Kostenproblem in der Wirtschaftstheorie. Gekürzte Übersetzungen der jüngsten ausländischen kostentheoretischen Arbeiten mit kritischen Bemerkungen. Stuttgart, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Batty, Harold W. The issue of shares, debentures and bonds, by joint stock companies. London, 1936.

Hurel, D. Traité pratique des assemblées d'actionnaires, de porteurs de parts et d'obligataires. Paris, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Ackermann, Fritz. Kundengewinnung und -erhaltung im Bäckerhandwerk. Berlin, 1936.

Barclay, H. W. Ford production methods. New York, 1936.

Betriebsgemeinschaft und Betriebsführung. Grundsätze für die Zusammenarbeit im Betriebe. Hrsg. vom Dt. Ausschuss für Techn. Schulwesen E. V. und der Nat. soz. Lehrerbund. Leipzig, 1936.

Betterley, P. D. Buying insurance. A problem of business management. New York, 1936.